

TURK TILIDA -DIYDI (-DI IDI) SHAKLLI FE'L VA UNING O'ZBEK TILIDAGI MUQOBILI

R.Shukuruv

Farg'ona Davlat Universiteti
Filologiya fanlari nomzodi dotsent

S.Daripova

Farg'ona Davlat Universiteti
Lingivistika (o'zbek tili) magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413855>

Anotatsiya. Til taraqqiyotini nainki so'zdan, balki grammatik birliklardan ham ayri holda tasavvur etib bo'lmaydi, tilshunoslik fanining rivojini til sistemasining asosiy belgilaridan biri bo'lgan grammatik birliklarning ishtirokisiz tasavvur qila olmaymiz. Zero, grammatik birliklar birikma va gap konstruksiyasida asosiy obyektlardan biri sanaladi. Shu nuqtayi nazardan har bir til birligining tub mohiyatini ochib berish va sharhlash zaruriyati mavjudki, uni hech bo'lmaganda ikki til hodisasi yoki bir lisoniy birligining ikki til (qardosh, noqardosh bo'lishidan qat'iy nazar) doirasida o'ganilishini taqozo etadi. Bu esa o'z navbatida to'g'ri nazariy xulosa chiqarishga asos bo'ladi.

Turk tilidagi **-di idi** shaklli o'tgan zamon fe'li adabiy tilda **-mişti** affiksli fe'lga nisbatan ancha kam qo'llanadi. **-di idi** shaklli o'tgan zamon fe'li **-mişti** affiksli fe'lga nisbatan ancha kam semantik ma'noni bildirish imkoniga ega bo'lganligi, bu formaning nofaol ishlatilishiga sabab bo'ldi¹. **-diydi** shaklli fe'l -di aniq o'tgan zamon fe'li formanti bilan **-idi** to'liqsiz fe'lining birikuvidan yasaladi, ammo asosan bu qo'shimchani qisqa shaklidan foydalaniladi. Rus turkologlarining nisbatan avvalgi ishlarida bu fe'l shakli qayd etilmagan². V. A. Gordlevskiyning ishida **-diydi** formanti aniq o'tgan zamonning aniq uzoq o'tgan zamonning formanti tarzida qayd etiladi³. X. Javdotzoda ham shu atamani qo'llaydi. A. N. Kononov esa uzoq o'tgan zamon II fe'li atamasidan foydalanishni muvofiq topadi⁴. **-diydi** affiksli fe'l **-di** qo'shimchasi bilan to'liqsiz fe'lining qo'shilishidan hosil bo'lganligi tufayli M. Ergin hamda R. Toparli **-diydi** shaklli o'tgan zamon fe'lini aniq o'tgan zamonning hikoya qo'shma maylini hosil qiladi, degan fikrni ilgari suradi⁵. T. Bangi o'g'li esa **-diydi** o'tgan zamon izoh tarsi (maylini) yasashini ta'kidlaydi⁶. T. N. Genjen esa **-diydi** affiksi yordamida yasaluvchi fe'l shaklini qo'shma zamonli fe'l deb ataydi⁷.

¹ Gruning A.E. Istoricheskaya grammatika turetskogo yazika. –S. 189.

² Samoylovich A. Kratkaya uchebnaya grammatika sovremennogo osmansko – turetskogo yazika; Dmitriyev N. K. Turetskiy yazik.

³ Gordlevskiy B. A. Grammatika turetskogo yazika. –S. 42.

⁴ Djevdar -zade X. , Kononov A. N. Grammatika sovremennogo – turetskogo yazika, -S. 137 – 138; Kononov A. N. Grammatika – turetskogo yazika. –S. 139 – 140.

⁵ Ergin M. Turk dili bilgisi. –S. 304 - 306.; Toparli R. Turk dili. –S. 37 – 38.

⁶ Bangio'g'lu T. Turkce grameri. –S. 469.

⁷ Genjan T. N. Dilbilgisi. –S. 300 – 301.

- diydi shakli o'zgan zamon fe'llari funksional - semantik jihatdan - **mišti** shakli fe'llarga mutanosibliği sababli bu fe'l uzoq o'tgan zamon II fe'li, aniq o'tgan zamon fe'li atamasi bilan berilgan. - mis formanti o'rnida - **di** qo'shimchasining berilishi termin tarkibida " aniq " so'zining ishlatishiga sabab bo'ladi. Turk olimlari mulohazalaridagi qo'shma mayl, qo'shma zamon va tarz qo'shimchalarining qo'llanishi nomuvofiq ekanligi tadqiqotning kirish qismida qayd etildi. Zero, mayl va tarz so'zlovchining sub'yektiv munosabatini taqozo etadi. - **diydi** affiksli fe'l shaklida esa so'zlovchining o'tmishda ro'y bergan yoki bermagan hodisa va bajarilgan - bajarilmagan harakat - holatning qaydidan bo'lak tushuncha yo'q. Demak, - diydi formanti habar maylining o'tgan zamon shakllaridan birini hosil qiladi.

Bu fe'l formasi uyg'ur tiliga oid matnlarda va XIII - XIV asrlarga oid yodgorliklarning ayrimlarida qo'llangan. - diydi affiksli fe'lning - **di / di + erdi // -ti / - ti + erdi** shaklidagi variant o'zbek tilida XV asrgacha keng iste'molda bo'lgan bo'lib, keying davrlarda qo'llanmagan⁸. Hozirgi o'zbek adabiy tilida bu shakldagi fe'l ishlatilmaydi. Biroq, Sh. Shukurov o'zbek tilining Qorabuloq shevasida mazkur affiksning mavjudligini qayd etadi⁹. A. A. Yuldashev - **di** edi shakli o'tgan zamon fe'llari hozirgi turkiy tillarning gagauz, turk, qirg'iz tillarida saqlanganligini va iste'molda va iste'molda ekanligini qayd etadi. Tilshunos bu fe'l shaklini - **gan** edi qo'shimchali fe'l nisbiy ma'noda islatilishini qayd etadi, biroq - di edi shakli fe'lning o'ziga xos fe'lning o'ziga xos belgilarini to'liq tavsiflamaydi¹⁰.

Turk tilidagi o'tgan zamon fe'lining mazkur shakli bir qator ma'no va vazifalarda qo'llanadiki, bu hususda quyida batafsil to'xtalamiz. Ayni qo'shimchaning qo'llanish doirasini saqlab qo'ymaslik uchun - **di idi (- diydi)** shakli fe'l sifatida tadqiq etish ma'qul ko'rildi.

O'tgan zamon fe'llarining boshqa shakllaridan farqli o'laroq -diydi shakli o'tgan zamon fe'li ikki xil usulda tuslanadi:

1) shaxs - son affikslari to'liqsiz fe'lga qo'shiladi:

Birlik	Ko'plik
I sh, geldiydim	geldiydik
II sh, geldiydin	geldiydiniz
III sh, geldiydi	geldiydilar

2) shaxs - son qo'shimchalari idi to'liqsiz fe'lning qisqa shakliga qo'shiladi:

Birlik	Ko'plik
I sh, geldimdi	geldikti
II sh, geldindi	geldinizdi
III sh, geldiydi	geldilerdi

⁸ Abdurahmonov F., Shukurov Sh. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. –Toshkent; O'qituvchi 1973, -B. 164-166.

⁹ Shukurov Sh. O'zbek tilida fe'l zamonlari taraqqiyoti. –B. 83.

¹⁰ Yuldashev A. A. Analiticheskie formi glagola v tyurskix yazikax. – S. 198.

- **diydi** formali o'tgan zamon fe'li nutq onidan nisbatan picha oldin bajarilgan harakat - holatni bildiradi. Shu jihatdan hamda - mišti formantiga muvofiqi jihatidan turk tilidagi ayni fe'l shakli o'zbek tilidagi - **(i) b edi** yoki - **gan edi** affiksiga mos keladi.

Hozirgi turk tilidagi - **di idi** qo'shimchali fe'l va uning o'zbek tilidagi muqobillari quyidagi paradigmatic va sintagmatic xususiyatlarga ega:

-**diydi** shakli fe'l umuman o'tmishga, uzoq o'tgan zamonga oid ish - harakatni bildiradi: *Matematik dersini bilmiyordu, ben ogrettemdi (8. 186). Matematikadan darsni bilmayotgan edi, men o'rgatuvdim.* Nutq onidan avval yuzaga chiqqan harakat - holatning aniqligi, takroriy, davomli, odatiy emasligini bildirishga xizmat qiladi. Bunda so'zlovchi ayni fe'l bildirgan voqea - hodisani guvoh, kuzatuvchi sifatida bayon qiladi: *Seni gelecek eve korktumdu, Server (7. 167). Seni kelasan, deb qo'rqan edim Sarvar.*

-**diydi** shakli fe'l kontekstga ko'ra va leksik vositalar yordamida yaqin va uzoq o'tmishga oid ish - harakatni ifodalashi mumkin: *Karim ol, diye fisildadindi o zaman. Menga turmushga chiq deya shivirlaganding usha payt.* Bu gapda usha payt o zaman = o'sha payt birikmasi dun = kecha ravishiga almashtirilsa, bu fe'l shaklidan anglashilgan voqeaning yaqin o'tmishga oidligi ma'nosi kelib chiqadi. *Dun karim ol, diye fisildadinfi. Kecha menga turmushga chiq, deb shivirlaganding.*

-**diydi** shakli fe'llar qatnashgan gaplar tarkibida bir kac kere / defa = bir necha marta, cok = ko'p, kac kere / defa = necha marta kabi so'z va birikmalar ishlatilsa, ayni gapdan anglashilgan hodisaning bir martadan ortiq amalga oshganligi, o'tmishning ma'lum muddati oralig'ida takrorlanganligi ma'nosi anglashiladi: *Bebeklerimi kirar, dolaplarimi karistirir, bana hic rahat vermezdi... Bir iki kere onu dovdumdu bile... (3. 71). Qo'g'irchoqlarimni sindirar, javonlarimni aralashtirib yuborar, menga hech tinchlik bermasdi. Hattoki bir necha uni o'rgandim.*

-**diydi** shakli fe'llar va uning o'zbek tilidagi muqobillari kontekstga ko'ra o'tmishda davomli suratda bajarilgan, ammo nutq onigacha tugatilgan ish - harakatni anglatishi mumkin. Masalan, quyidagi gapda ishlatilgan bugune kadar qo'shilmasi -**diydi** affiksli fe'ldan kelib chiquvchi ma'noni so'zlanayotgan paytgacha davom etganibildiradi: *Bugune kadar komurcuyle birlikte calismiști k. Bugungi kungacha ko'mirchi bilan birga ishlagan edik.*

O'tgan zamonda ketma - ket bajarilgan ikki harakatdan birinchisi shu shaklda qo'llansa, munosabat ifodalaydi: *Bir gun seni tarif ettiyrli onu dushunuyorum (7. 17). Bir kuni Xandan seni tarflagandi, ushani o'ylayapman.* Ya'ni -**diydi** affiksli fe'l anglatgan hodisaga bog'liq tarzda yana bir harakatning yuzaga chiqqanligi ma'nosi anglashiladi. Bu fe'l shakli o'tgan zamonda bajarilgan muayyan ish - harakatning yuzaga chiqishiga sabab - vosita bo'lgan hodisani anglatishi ma'lum bir harakat - holatning amalga oshish vaqtini ifodalashi mumkin: *Sehrin sonuna geldiydim. Gene yurudum. Shaharning chekkasiga kelgan edim, yana yurdim.*

-**diydi** affiksli fe'l uzoq o'tgan zamonga oid voqea - hodisani anglatgani uchun -**miști** qo'shimchasi bilan almashinib qo'llanishi mumkin:

Bize bir de hediye getirdiydiniz, - Bize birde hediye getirmiști niz.

Bizga bir paytlar sovga keltirib yurgan edingiz.

Faqat bu vaziyatda fe'l formasi o'tmishdagi cheklangan davrga nisbatan qo'llaniladi: *Yad et ki sevistiytik ilahi Adalarda. Yod etginki, sevishgandik muqaddas orollarda.* Turk tilidagi ayni ikki qo'shimchani farqi shundaki, **-diydi** affiksli asosan nisbiy zamon ma'nosida, munosabat ifodalashda ishlatiladi.

-diydi shaklidagi idi to'liqsiz fe'li bu formadagi fe'ldan anglashilgan ish - harakatning uzoq o'tmishga oidligini bildiradi. Agar to'liqsiz fe'l qo'llanmasa, yaqin o'tgan zamonga oid harakat - holat ma'nosi yaqqol anglashiladi: *Ben koseye oturdugum zaman on bes yasin daydim da, bana evde kalmis kiz dedilardi (2. 189). Men go'shangaga kirganimda o'n besh yoshda edim, meni o'tirib qolgan qiz deyishgandi (1. 186).*

Demak, **-di idi (-diydi)** affiksli fe'l o'zgaruvchan (dinamik) ma'no tashiydi, ya'ni kontekstda, mikromatnda leksik vositalar orqali qo'shimchani invariant ma'nosi o'zgaradi.

-diydi shaklli o'tgan zamon fe'li quyidagi xususiyatlarga ega:

- **mišti** shaklli fe'lga monand ma'no bildiradi, shuning uchun bu ikki fe'l shakli o'zaro almashinib qo'llanishi mumkin;

- turk adabiy tilida nihoyatda kam qo'llaniladi, asosan nisbiy zamon va munosabat ifodalashda ishlatiladi;

- gap tarkibida bir kac kere / defa = bir necha bor, defalarca = ko'p marta, cok = ko'p kabi leksik vositalar ishtirok etganida gapdan anglashilgan ish - harakatning o'tmishda takroriy suratda yuzaga chiqqanligi ma'nosi ifodalanadi;

- kontekstga ko'ra nutq onidan avval davomli bajarilgan, biroq so'zlanayotgan paytgacha yakunlangan ish - harakatni bildiradi;

- nutq onidan ilgari bajarilib tugatilgan, yakka, aniq, harakat holatni anglatadi, bunda so'zlovchi ayni holatni kuzatuvchi sifatida bayon qiladi;

- nutq ongidan ancha ilgari, ya'ni **-di**, **-mišti** shaklli fe'l bildirgan harakat - holatga nisbatan avval bajarilgan voqea hodisani anglatadi;

- **mišti** shaklli fe'l singari qo'shma gap tarkibida ergash gap kesimi vazifasini bajarsa yoki ikki ketma - ket bajaruvchi ish - harakatda birinchi shu fe'l shakli bilan ifodalansa munosabat ifodalaydi;

- **diydi** va **-mišti** affikslari ma'no va vazifa jihatdan bir - biriga o'xshash bo'lsa - da, ayni qo'shimchalarning birinchisi asosan munosabat ifodalash xususiyatiga egaligi bilan farqlanadi.

References:

1. Abdullayev F. A. O'zbek adabiy tilining o'g'uz lahjasi. T., «Fan», 1978.
2. Abdurasulov Yo. Turkiy tillarning qiyosiy - tarixiy grammatikasi. T.: Fan, 2009.- 257 b.
3. Abdurahmonov G'. A., Shukurov Sh. Sh. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. - Toshkent.: O'qituvchi, 1975. 320 b
4. Abdurahmonov G'. A., Rustamov A. Qadimgi turkiy til. - Toshkent.: O'qituvchi, 1982. 168 b
5. Abuzalova M., Yo'ldoshova D. Tilshunoslikka kirish. T.: Universitet, 2005. 136 b.